

РАЗДЕЛ 5
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право; уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

УДК 343.2
DOI

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

ВИТВИЦКАЯ В. В.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры административного права;

КУЛИКОВА О. А.,
магистрант,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы особенности исторического развития системы уголовных наказаний в России и некоторых зарубежных странах. Проведён анализ формирования ключевых основ уголовного наказания. Проанализированы в сравнительно-правовом аспекте виды уголовных наказаний.

Ключевые слова: уголовное наказание, система уголовных наказаний, Россия, зарубежные страны, исторический аспект, генезис

THE HISTORICAL ASPECT OF THE FORMATION OF THE
SYSTEM OF CRIMINAL PENALTIES IN RUSSIA AND
FOREIGN COUNTRIES

VITVITSKAYA V.V.,
PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Administrative Law;

KULIKOVA O. A.,
graduate student,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the features of the historical development of the system of criminal penalties in Russia and some foreign countries. The analysis

of the formation of the key foundations of criminal punishment is carried out. The types of criminal penalties are analyzed in the comparative legal aspect.

Keywords: criminal punishment, system of criminal penalties, Russia, foreign countries, historical aspect, genesis

Актуальность и постановка задачи. Изучение системы уголовных наказаний в исторической перспективе является актуальным и важным для формирования правильного понимания современной системы наказаний, её эффективности и возможных направлений развития. Исследуя эволюцию уголовных наказаний в сравнительно-правовом аспекте, можно выявить определённые тенденции и закономерности, которые могут быть использованы для улучшения системы наказаний в современном обществе.

Анализ исторических данных позволяет понять процесс изменений системы уголовных наказаний на протяжении веков, узнать, какие были основные виды наказаний и как они применялись, какие наказания были наиболее эффективными, а какие – нет, и почему.

Кроме того, изучение истории системы уголовных наказаний позволяет оценить роль и влияние различных социальных, экономических и политических факторов на развитие данной системы. Знание этих факторов может помочь лучше понять, какие проблемы в обществе вызывают необходимость применения уголовных наказаний и какие изменения в системе могут способствовать снижению уровня преступности.

Исследование системы уголовных наказаний в истории России и зарубежных стран может помочь разработать более эффективные и гуманные методы наказания преступников.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретической основой статьи послужили научные разработки отечественных и зарубежных авторов, среди которых следует назвать труды А. Ф. Буниной, К. А. Долгополова, А. В. Новикова, О. В. Середы, Д. Н. Слабкой, А. М. Сугаиповой, И. Ю. Пустоварова, М. С. Рыбака и другие.

Целью статьи является анализ исторического аспекта формирования системы уголовных наказаний в России и зарубежных странах.

Изложение основного материала исследования. Система уголовных наказаний зародилась в древности и прошла длительный путь развития. На разных этапах истории наказания имели свои

особенности и были связаны с социальными, экономическими и политическими условиями жизни общества.

Система уголовных наказаний появилась вместе с возникновением государства и права. В древних обществах наказания за преступления были довольно жестокими и часто включали в себя смертную казнь или телесные наказания. С развитием общества и государства наказания стали более гуманными и направленными на исправление преступника, а не на его непосредственную кару.

В разных культурах и государствах существовали свои системы наказаний, которые были направлены на устрашение преступников и предупреждение преступлений.

Как справедливо отмечают Д. Н. Слабкая и А. В. Новиков, русско-византийские договоры следует отнести к первым письменным памятникам уголовного права России. Русско-византийские договоры 9-го века являются важными историческими документами, которые регулировали отношения между Русью и Византийской империей. Договоры, подписанные в 911 и 944 годах, содержали положения о торговле, дипломатии, военном сотрудничестве, а также о уголовных наказаниях и других аспектах отношений между двумя государствами. Например, подписанный Византией с князем Олегом договор содержал положения о штрафе как уголовном наказании за причинение телесных повреждений [1, с. 36].

Русская Правда имела три редакции: Краткую, Пространную и Сокращённую. Краткая редакция Русской Правды содержала разные виды наказаний, различавшиеся в зависимости от степени тяжести вреда потерпевшему, предметов совершения преступления. Существовала необходимость предоставления свидетельских показаний по некоторым категориям дел [2, с. 35]. В целом, Русская Правда была памятником обычного права, выражавшим интересы общества, построенного на принципе всеобщего равенства, но учитывалось социальное положение как преступника, так и пострадавшего, всё же наказаниям была присуща некоторая классовость. Положения Русской Правды воплотили христианские традиции, закрепили множество норм о преступлениях и наказаниях, выработали ряд важных правовых категорий, заложили фундамент для развития различных институтов уголовного законодательства [3, с. 70].

В древнерусский период основным видом наказания были штрафы, сложная система которых была закреплена в Русской Правде. Наибольшей строгостью среди штрафов отличалось уголовное наказание «поставить на поток и разграбление». У лица, приговоренного к такому виду наказания, подлежало конфискации всё имущество, а лицо, которое было признано виновным, продавалось в рабство. Смертная казнь не регламентировалась Русской Правдой так же, как и телесные наказания. Однако, известно о применении таких наказаний, в частности, к лицам, принимавшим участие в восстаниях против княжеской власти. Кроме того, в рассматриваемый период применялись наказания, связанные с лишением свободы – «поруб» или «погреб» [4, с. 22].

Важным историческим документом, содержащим сведения об уголовно-правовых наказаниях в России, следует считать Псковскую Судную грамоту 1397 года, в которой были закреплены такие виды наказаний как смертная казнь, денежные взыскания, заключение в колодки, а основным видом наказания являлся штраф.

Значительную роль в развитии системы уголовных наказаний сыграли Судебники 1497 и 1550 годов. Данными нормативными актами закреплялась суровая система уголовных наказаний, основной целью которых являлось запугивание населения: смертная казнь, телесные наказания (в частности, битьё кнутом). Смертная казнь назначалась за большинство преступлений и вытеснила распространённую на то время систему штрафов. В Судебниках 1550 и 1589 годов содержалось упоминание о таком виде наказания как лишение свободы (заключение в тюрьму). Соборное Уложение 1649 года расширило применение тюремного заключения. Оно могло назначаться на определённый срок (до 4 лет) либо на неопределённый (на какой государь укажет) срок [5, с. 171].

Отдельные аспекты уголовно-правовой охраны в России имели свои особенности, связанные с особой важностью охраняемого объекта. Автор О. В. Середа подчёркивает, что правовые нормы, которые были направлены на охрану некоторых видов древесины, содержались в Указе от 1703 года Императора Петра I, запрещавшем вырубку лесов, пригодных для построения кораблей. В первой редакции данного нормативного правового акта за указанное преступление предусматривалась высшая мера наказания – смертная казнь. Однако в дальнейшем были внесены изменения: смертная казнь была заменена каторгой и денежным

штрафов за вырубку заповедных пород деревьев. Смертная казнь была оставлена в качестве наказания за вырубку дуба, оставшегося под особой охраной государства [6].

В германском уголовном праве среди наказаний существовала кровная месть, она носила коллективный характер. Также существовала потеря мира. Впоследствии возникает ограничение применения кровной мести – композиция, т.е. заключение мирного соглашения между сторонами с предоставлением выкупа (денежной суммы) потерпевшей стороне.

В уголовном праве известны судебные разбирательства, применявшиеся в германском праве, которые были предназначены для определения виновности или невиновности лица. Обвиняемый должен был доказать свою невиновность, подвергнув себя таким испытаниям как удержание раскаленного камня или кипящей воды. Если он был в состоянии это вынести, было понятно, что Бог помогает ему за то, что он невиновен [7]. Как видим, на становление уголовного права повлияли существующие пережитки в сфере религии, система наказаний формировалась под влиянием общинно-родовых устоев и обычаев.

С падением Западной Римской империи (средневековье) происходит слияние римского права с германским и каноническим. Многие авторы говорят о начале эволюции, которая приводит к инкорпорации права в уголовно-правовые институты, созданные римским и каноническим правом.

Так, в Германии Бамбергское Уложение было по своей сущности уголовным постановлением, подготовленным в 1507 году, которое обеспечивалось эффективным подтверждением государственного характера карательной деятельности в применении наказаний. В Уложении регламентировалась смертная казнь, определялся порядок её исполнения. В целом, законодательство допускало толкование по аналогии, таким образом, применение уголовного закона носило субъективный характер.

Эпоха Просвещения повлияла на эволюцию идей уголовного права о системе наказаний. В XVII веке во времена монархического абсолютизма с признаками деспотизма и произвола наказаниями были пытки, нанесение увечий обвиняемым и применение смертной казни, усугубленной жестокими пытками. Наиболее часто используемым доказательством вины подозреваемого лица было

признание его под пыткой. Присутствовала диспропорция между преступлением и наказанием. Обвиняемому не хватало защиты в суде. Этот произвол вызвал общественную реакцию, которая легла в основу новых философско-правовых идей, основанных на естественном праве и разуме. Новые теории нашли конкретное выражение в философском движении эпохи Просвещения, в трудах Монтескье, Руссо, Локка и других просветителей. Представители данного движения выступали за глубокие изменения, основанные на рациональности, законности, равенстве и соразмерности наказаний, а также критиковали применение смертной казни государством [7].

В Испании в Семи Статьях короля Альфонсо X (1256-1265 гг.) устанавливался публичный характер уголовного права, существование неподсудных лиц, определялось различие между преступными и умышленными деяниями, закреплялись категории оправданных деяний лица [7]. Среди различных видов наказания, существовавших в Испании с XIII по XIX век, наиболее суровым являлось заключение на галеры. Данный вид наказания заключался в использовании заключённых, запряжённых в галеоты, для передвижения на вёслах военных кораблей. Быть приговорённым к заключению на галеры означало не что иное, как провести остаток своей жизни на королевских галерах, не получая за это жалованья, до тех пор, пока не настанет смерть заключённого. В зарубежной литературе того периода галеру заслуженно называли «судном с кровавым двигателем» или «плавучей тюрьмой». С начала XVI века этот вид наказания занял определяющее положение в системе уголовных наказаний Испании как одной из ведущих морских держав. Использование бесплатного каторжного труда заключённых на галерах имел экономический и военный потенциал в ту эпоху. Принудительный труд заключённых в итоге стал преобладающим элементом этого наказания на море. Его основная цель – использование труда преступников на благо государства, никоим образом не претендуя на то, чтобы они были исправлены. Иными словами, единственной целью этого наказания была собственная выгода испанского короля, поскольку в то время ещё не существовало идеи исправления осуждённых [8].

Это наказание согласуется с концепцией рабства, поскольку фактически осуждённые были «королевскими рабами», которых заставляли пожизненно работать на Испанскую империю. В 1653

году это наказание было ограничено 10 годами. Наказание в виде принудительного содержания на галерах действовало до 28 ноября 1748 года, когда оно было отменено по приказу короля Фердинанда VI ввиду неиспользования и военной бесполезности таких судов как галеры. Из этого следует, что труд заключённых на галеры носил чисто экономический и военный характер.

Так как Испания к XVIII веку стала великой колониальной империей, было принято решение заменить наказание в виде заключения на галерах отправкой заключённых на работы в шахты Альмадена или в тюрьмы Африки.

В 1784 году Карлом III наказание в виде отправления на галеры было восстановлено с целью борьбы с алжирцами, но в итоге это наказание было окончательно отменено Королевским указом Карла IV от 30 декабря 1803 года [8].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок. В древнерусский период не была сформирована система уголовных наказаний как таковая, единый их перечень не закреплялся ни в одном правовом источнике. Однако в целом число наказаний, которые назначались лицам, виновным в совершении преступлений, было ограничено. Далее в российской истории наказания как ужесточались, так и становились более гуманными, выделялись наиболее важные области правоотношений, в которых устанавливалась особая уголовно-правовая охрана, применялись наиболее строгие наказания.

В зарубежных странах с историческим развитием системы уголовных наказаний происходила их постепенная гуманизация и исключение религиозного характера их применения.

На современном этапе система уголовных наказаний в Российской Федерации проходит новый этап гуманизации с учётом принципа справедливости, чтобы наказание было соразмерно тяжести совершённого деяния и отношения к потерпевшему лицу.

Материалы данного исследования могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях вопроса исторического развития системы уголовных наказаний.

Список использованных источников

1. Слабкая, Д. Н. Историко-правовой обзор штрафа как вида наказания в уголовном законодательстве Древнерусского государства / Д. Н. Слабкая, А. В. Новиков. – Текст :

непосредственный // Вопросы российского и международного права. – 2023. – Т. 13. – № 1-2-1. – С. 35-40.

2. Сугаипова, А. М. Становление и эволюция в российском праве ответственности за деяния, причиняющие вред здоровью человека / А. М. Сугаипова. – Текст : непосредственный // Военное право. – 2023. – № 2 (78). – С. 31-45.

3. Рыбак, М. С. Эволюция системы уголовного наказания в России / М. С. Рыбак. – Текст : непосредственный // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2007. – № 6. – С. 70-79.

4. Бунина, А. Ф. Развитие института уголовного наказания в России / А. Ф. Бунина, И. Ю. Пустоваров. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы экономики, социологии и права. – 2019. – № 4. – С. 21-23.

5. Долгополов, К. А. История развития института уголовного наказания в период с XV века по 1845 год / К. А. Долгополов. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы современной науки: V Международная научно-практическая конференция в двух томах. – 2016. – С. 171-173.

6. Серeda, О. В. Формирование уголовного законодательства о защите леса от незаконного использования в царской России / О. В. Серeda. – Текст : электронный // Вестник Восточно-Сибирской Открытой Академии. – 2023. – № 48. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=50367941> (дата обращения: 27.10.2023). – Заголовок с экрана.

7. Miranda, D. Historia de la pena: como se ha dado la evolucion historica de la pena: 1 / D. Miranda. – Текст : электронный // Criminología. – 2017. – URL: https://www.academia.edu/40222123/HISTORIA_DE_LA_PENA_COMO_SE_HA_DADO_LA_EVOLUCION_HISTORICA_DE_LA_PENA_1 (дата обращения: 27.10.2023). – Заголовок с экрана.

8. El sistema penitenciario. Orígenes y evolución histórica The Penitentiary System. Origins and Historical Evolution / Natalia Checa Rivera Varona. – Текст : электронный. – 2017. – URL: <https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/31992/TFM%20NATALIA%20CHECA%20RIVERA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата обращения: 27.10.2023). – Заголовок с экрана.